

20th FEBRUARY

2022

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

BELARUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

info.interonconf@mail.ru

2022

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

BELARUS International scientific-online conference
“INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE”

Part 1

FEBRUARY 20th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MINSK-2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (20th February, 2022) – BELARUS, MINSK : "CESS", 2022. Part 1– 112 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, belorus казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE". Which took place in MINSK on February 20th, 2022.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2022

© Authors, 2022

Коррекционная работа при дизартрии с использованием педагогических технологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6168034>

Ачилова Севара Джасиркуловна
ЧГПИТО, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам
в.б. доцент

Аннотация: В данной статье описаны способы преодоления дизартрии с помощью педагогических технологий. This article describes ways to overcome dysarthria with the help of pedagogical technologies.

Ключивые слова: Песко-терапия, арома-терапия, инклюзивное образование, дизартрия

Keywords: Sand therapy, aromatherapy, inclusive education, dysarthria

Глобализация образования (globalization of education), наблюдаемая во всем мире, создает необходимость в улучшении инклюзивного образования с помощью инновационных подходов и технологий в образовательных моделях ряда стран. Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка (1989 г.) и о правах инвалидов (2006 г.) обеспечивают основу для решения проблемы ранней реинтеграции детей с ограниченными возможностями в общество, модернизации содержания специального образования и внедрения инновационных идей в инклюзивное образование. В рамках проектов ЮНЕСКО по образованию, на основе таких документов-законов, как “Право на образование лиц с ограниченными возможностями” (“Individuals with Disabilities Education Act – IDEA”) (США, 1990) и “Инклюзивная школа - дети с особыми образовательными потребностями” (“Inclusive Schooling - Children with Special Educational Needs”) (Великобритания, 2001), приобретают важное значение службы адаптации и создания благоприятных условий для всех детей в дошкольных образовательных учреждениях, внедрение содержания открытого образования.

Высшие учебные заведения и исследовательские центры ряда развитых стран проводят исследования с целью улучшения содержания инклюзивного образования для детей с особыми потребностями в дошкольном образовании, развития их творческих, коммуникативных и изобретательских навыков. В связи с этим проблема физических дефектов развития речи у детей и их устранения, в частности, диагностика и коррекция языковых компонентов речи у детей с дизартрией, развитие у них коммуникативных компетенций является

важной проблемой инклюзивного образования. Растет потребность в исследованиях различных подходов к формированию этих компетенций у детей с дефектами речи, чтобы раскрыть педагогические возможности рационального использования сенсомоторных средств.

В новой редакции Закона «Об образовании», принятой в нашей стране 23 сентября 2020 года, инклюзивное образование конкретно упоминается как форма обучения. Согласно закону, «инклюзивное образование направлено на предоставление всем учащимся равных возможностей для обучения в учебных заведениях с учетом потребностей индивидуального обучения и разнообразия индивидуальных возможностей»¹. В педагогико-психологических, организационно-методических исследованиях влияния обучения и воспитания на развитие ребенка-инвалида в дошкольных образовательных учреждениях приоритетное внимание уделяется использованию личностно-ориентированных и развивающих технологий. Это требует научного решения диагностики, коррекции и развития фонетико-фонематической стороны речи у детей с дефектами речи, в частности дизартрии, и определения педагогических и психологических требований к ней на основе современных педагогических технологий.

Современная концепция дошкольного воспитания, изменение требований к содержанию и характеру дошкольного образования предопределяют необходимость совершенствования развития ребенка дошкольного возраста, как многоаспектного целостного процесса, важным направлением которого является речевое развитие. В связи с этим большую значимость приобретают вопросы готовности дошкольников к обучению, к овладению программой по родному языку. Особое значение решение этих вопросов имеет для дошкольников с нарушениями речи, поскольку одной из актуальных задач коррекционно-логопедического воздействия является формирование предпосылок успешного обучения в школе, предупреждение нарушений письма.

Стертая дизартрия у детей относится к числу распространенных и, вместе с тем, недостаточно изученных расстройств речи. В структуре речевого дефекта у детей со стертой дизартрией ведущими нарушениями выступают нарушения формирования системы фонетических средств языка, использующихся для образования звуковой формы значимых единиц. Расстройства восприятия и продуцирования сегментных и супraseгментных единиц и правил их употребления, вызывающие вторичное недоразвитие функций фонологической системы языка, проявляются в сложном комплексе симптомов, определяемых как фонетико-фонематические нарушения.

¹ Закон Республики Узбекистан «Об образовании»: Ташкент, 23 сентября 2020 г. // Национальная база данных законодательства, 24.09.2020 г., №20.03 / 637/1313.

Нарушение формирования фонетического компонента детской речи и его вторичные последствия при стертой дизартрии оказывают отрицательное влияние на формирование и развитие лексического, морфологического, семантического компонентов языковой способности. Проблема психического и речевого развития детей в современных психолого-педагогических, нейропсихологических, психолингвистических, физиологических исследованиях занимает одно из центральных мест. Накоплен обширный материал, раскрывающий закономерности развития речи и психики ребенка (Л. С. Выготский, А. Н. Гвоздев, А. В. Запорожец и др.), роль речи в психическом развитии (Е. И. Исенина, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.), особенности становления речи и общения у детей с особыми образовательными потребностями (Е. Н. Винарская, Р. Е. Левина, М. И. Лисина, Е. М. Мастюкова, Ф. А. Сохин, Т. Н. Ушакова и др.), а также содержание, методы и приемы обучения разных категорий детей (Н. Ю. Борякова, О. Е. Громова, О. Г. Приходько, Е. А. Стребелева и др.). Сложная структура речевых нарушений в детском возрасте вызывает необходимость междисциплинарного (психолого-медико-педагогического) подхода к их изучению. Нейро и патопсихология, изучающие мозговые механизмы и патогенез психической и речевой деятельности, позволяют понять структуру, механизмы и клинические проявления речевых расстройств и установить наиболее эффективные пути коррекционного воздействия. Согласно современным научным представлениям, речь - это одна из самых сложных высших психических функций, участвующих в реализации психической деятельности человека. Она организует и связывает другие психические процессы (внимание, восприятие, память, мышление).

В коррекционной работе используются разные педагогические технологии при коррекции дизартрии. Логопедическая работа осуществляется разными технологиями. Это песко-терапия, арома-терапия даёт ребёнку развиваться со всей стороны.

Каждая технология развивает у ребёнка речь, слух, внимание и мышление. В практике известно, когда ребенок больше общается у него развивается речь. Речь даёт ребёнку адаптироваться в общественной среде.

В специализированных учреждениях с детьми с нарушениями речи коррекционная логопедическая работа состоит из разных педагогических технологий. Каждая технология действует на ребёнка по-разному. При этом логопед должен иметь в виду, какая технология хорошо действует на ребёнка. В результате ребёнок с речевыми нарушениями должен использовать эту технологию в речевой деятельности.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

Григоренко Н.Ю., Синяева М.Л. Логопедический и медицинский аспекты органической дислалии и способы ее коррекции //Дефектология 2000.

Ачилова С.Ж. Логопедическая работа в специализированных учреждениях с диагнозом дизартрия. Халқ таълими. Ўзбекистон Республикасининг халқ таълими вазирлигининг илмий- методик журнал. Тошкент 2021, 1 сон январ-февраль.

Архипова Е.Ф. Клинико-педагогическая характеристика детей со стертой формой дизартрии. // Актуальные вопросы теории и практики коррекционной педагогики. – Москва., 1997.